

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС:
ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, УСТРОЙСТВО, СТРУКТУРА И СУЩНОСТЬ

Рахимбердиев Дурбек Хошимжон угли

email: durbek.rakhimberdiev@dba.uz | rahimberdiyev.durbek99@gmail.com

THE NATIONAL FISCAL FRAMEWORK AND BUDGETARY
PROCEDURE: DEFINITIONS, MODALITIES, GOVERNANCE,
ARCHITECTONICS, AND FUNDAMENTAL NATURE

Durbek Rakhimberdiev Khoshimjon ogli

email: durbek.rakhimberdiev@dba.uz | rahimberdiyev.durbek99@gmail.com

Аннотация: В данной научном тезисе приведен анализ бюджетного процесса Республики Узбекистан сквозь призму его исторических, правовых основ. Автор рассматривает структуру, строение, последовательность бюджета и бюджетного процесса на почве существующего бюджетного законодательства Республики Узбекистан.

Annotation: This scientific article provides an analysis of the budget process in Uzbekistan through the prism of its historical, legal foundations. Author considers the structure and sequence of the budget and budget process on the basis of the existing legislation in Uzbekistan.

Ключевые слова: бюджет, бюджетный процесс, бюджетное законодательство, финансовый план, фонд, консолидированный бюджет, Центральный банк, казначейство, проект бюджета, Администрация Президента, Сенат, Законодательная Палата, Кабинет Министров, фискальный, инфляция, кризис.

Key words: budget, budget process, budget legislation, financial plan, fund, consolidated budget, Central bank, treasury, draft budget, Administration of

President, Senate, Legislative Chamber, Cabinet of Ministers, fiscal, inflation, crisis.

Государственный бюджет и бюджетный процесс: понятие, формы, устройство, структура и сущность

Пожалуй, если можно было бы выделить основное полномочие парламента, мнение автора, несомненно утверждает, что такое полномочие может виднеться в *бюджетном праве парламента*.

Как гласит либеральная теория возникновения государтва, народ, истинный хранитель власти и суверенитета, на договорной основе передает властные полномочия государтву, для того, чтобы последняя осуществляла свои важнейшие функции такие, как оборонная, социально-экономическая, финансово-бюджетная, внешнеполитическая, политико-правовая, поддерживала порядок и обеспечивала бы стабильное развитие. Считается, что народ вернул бюджетное право своему представителю-парламенту, вследствие злоупотребления таким полномочием и ведением кабальной политики органов государственной власти и монархов против собственного народа.

Итак, как определяет юридический словарь *бюджет* под собой подразумевает: *“расчетную и ограничительную смету доходов и расходов, и их роспись за определенный период времени, утверждаемую соответствующим решением и подлежащую исполнению индивидуальным или коллективным субъектом”*¹.

¹ Толковый словарь современных бюджетных терминов. М., 1999, с.15.

Если *бюджет* имеет конкретно-установленное определение в юридической литературе, однако существует множество идей определения Государственного бюджета, ибо данное чревато разными подходами охарактеризования Государственного бюджета с разных сторон.

Государственный бюджет			
Экономический подход	Правовой подход	Форма	Материальное содержание
денежные отношения, складывающиеся при: 1. образовании; 2. распределении; 3. использовании денежных ср.	закрепленная законом форма образования и расходования фонда денежных средств,	основной финансовый план государств	основной централизованный фонд денежных средств государства

Экономический подход к охарактеризованию Государственного бюджета можно объяснить его природой, содержанием, сущность которого наиболее точно раскрывается при вышеперечисленных основных трех этапах бюджетного процесса, а именно при *образовании, распределении, использовании* денежных средств. Межбюджетные трансферты, выделение

бюджетных ссуд, дотаций, субвенций, обслуживание государственного долга, нахождение источников покрытия дефицита, образование казначейских лицевых счетов в системе Министерства Финансов – все эти экономические инструменты задействованы при выполнении различных операций с денежными средствами Государственного бюджета.

Правовой подход к Государственному бюджету следует рассматривать со стороны его официозности, легальности и необходимости для урегулирования на законодательном уровне во обеспечение эффективного выполнения государством функций и задач. Это прежде всего закреплённая законом форма всего *бюджетного процесса*. Итак, согласно статье 3 БК РУз, Государственный бюджет Республики Узбекистан (Государственный бюджет) — централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государства, в котором предусматриваются источники доходов, направления расходований, источники покрытия дефицита². Помимо того, стоит отметить, что в данном подходе Государственный Бюджет – это нормативно-правовой акт, принимающийся в форме Закона Республики Узбекистан на каждый финансовый год, проект которого разрабатывается уполномоченным на то органом, Министерством Финансов Республики Узбекистан, и проходит все этапы принятия Законов Республики Узбекистан.

Как отмечает Срожиддинова З.Х.: *“По форме* государственный бюджет – это основной *финансовый план* государства, в котором бюджет как система денежных отношений выражен количественно, следовательно, составляется, рассматривается, утверждается и исполняется именно *бюджетный план* – важнейший финансовый документ страны. Он отражает

² БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 01 января 2014 г. // URL: <https://lex.uz/docs/2304140>

экономические отношения по поводу формирования, распределения и использования главного централизованного фонда денежных средств”³.

В плане *материального содержания* под Государственным бюджетом следует понимать *централизованный фонд, или же систему фондов*, в которых сосредоточены бюджетные средства, предназначенные для выполнения функций и задач государства.

Следовательно, рассматривая с разных сторон можно сказать, что Государственный бюджет – государственный инструмент регулирования, имеющий официально-правовой статус на уровне Закона РУз, выраженный в форме бюджетных ресурсов, денежных средств и обеспечивающий стабильное функционирование государственного аппарата и осуществление государством своих функций и задач.

Выражаясь предельно ясно, как отмечает Кемпбэлл Макконнелл: «Государственный Бюджет – финансовое зеркало государственной политики»⁴.

Перходя к состоянию государственного бюджета следует отметить, что государственный бюджет может находиться в *трех состояниях*:

- *профицит* – превышение доходов над расходами;
- *дефицит* – превышение расходов над доходами;
- *сбалансированное состояние* – сальдо доходов и расходов равна нулю.

При этом нужно учитывать, что полноценное сбалансированное состояние государственного бюджета далеко от реалии, поэтому в экономической теории принято считать, что государственный бюджет

³ Бюджетная система Республики Узбекистан: Учебник / З.Х.Срожидинова. – Ташкент, 2010. – С.7

⁴ ECONOMICS: PRINCIPLES, PROBLEMS, AND POLICIES Eighteenth edition. – McConnell, Brue, Flynn. Published by McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221– 917p.

находиться в *сбалансированном состоянии*, если разница между доходами и расходами не превышает 1% от общей суммы расходов.

В юридической литературе под **бюджетным устройством** принято считать организацию бюджетной системы, принципы ее построения, взаимоотношения между её звеньями, состав и структуру бюджетов. При этом, даже если законодатель не упоминает термин «бюджетное устройство» в Бюджетном Кодексе, рассматривая определение бюджетной системы, данное устройство регламентируется законом, в котором определяется полномочия и обязанности центральных и местных органов по бюджетному процессу. Как отмечает Срожиддинова З. Х.: «Бюджетное устройство определяется государственным устройством. Административно-территориальное деление страны определяет количество звеньев бюджетной системы, в соответствии с конституционно закрепленным правом каждого уровня государственной власти на свой бюджет»⁵.

Следовательно, отсюда можно прийти к логическому выводу, что бюджетное устройство в обобщенном понятии поглощает в себя все компоненты, механизмы, инструменты государственного бюджета как инструмента регулирования.

⁵ Бюджетная система Республики Узбекистан: Учебник / З.Х.Срожиддинова. – Ташкент, 2010. – С.16

Государственный бюджет Республики Узбекистан характеризуется своей централизованностью, при котором за каждым вышестоящим бюджетом закрепляется регулирующая роль над бюджетом нижнего уровня. Такая вертикальная иерархия полномочий уже закрепляется на законодательном уровне начиная со статьи 3 БК РУз, согласно которому *«Государственный бюджет Республики Узбекистан (Государственный бюджет) — централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государства»*⁶.

⁶БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 01 января 2014 г. // URL: <https://lex.uz/docs/2304140>

Помимо, финансовое право различает *децентрализованную* и *смешанную* модели бюджетного устройства. Если *децентрализованная модель* предполагает *диспозитивность* – *автономность* отношений центрального и местных бюджетов, при котором каждый из них имеет собственные источники формирования доходов, покрывающих расходную часть, то *смешанная модель* закрепляет регулирующую роль центрального бюджета над местными при наличии собственных источников формирования доходной части. Примерами *децентрализованной модели* устройства бюджетной системы могут служить такие страны, как США, Канада, Австралия, Великобритания, Япония, в которых местным властям предоставлена относительно большая самостоятельность в формировании местных бюджетов и широкие налоговые полномочия. Страны Северной Европы: Дания, Австрия, Норвегия, или Германия, Россия могут служить примером *смешанной модели* бюджетного устройства, которые характеризуются автономностью и активным сотрудничеством бюджетов разных уровней.

Стоит отметить, что модель бюджетного устройства может во многом зависеть от административно-территориального устройства государства, так как если многие унитарные государства характеризуются централизованной моделью бюджетного устройства, то федеративные государства избирают децентрализованную или смешанную модели.

Говоря о бюджетной системе, как определяет А.М. Александров: *“Бюджетная система – это совокупность бюджетов государства и административно-территориальных единиц и бюджетов (смет) и счетов учреждений и фондов, автономных в бюджетном отношении”*⁷.

⁷ Муравьева З. А.. Финансово-кредитные системы зарубежных стран.: Учеб.- метод. комплекс. 2-е изд., доработанное / З. А. Муравьева. - Мн.: Изд-во МИУ, 2006 С. 89

Законодательство определяет, согласно статье 6 БК РУз, что бюджетная система представляет собой:

- *совокупность бюджетов всех уровней;*
- *бюджетов государственных целевых фондов и внебюджетных фондов бюджетных организаций;*
- *принципов построения и организации бюджетов бюджетной системы, взаимоотношений между ними, возникающих в ходе бюджетного процесса*⁸.

Структура государственного бюджета Республики Узбекистан представляет собой двухуровневую систему, где Республиканский Бюджет является первым уровнем и бюджетные средства направляются на финансирование функций и задач, общегосударственного характера, а бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты являются вторым уровнем бюджетной системы Республики Узбекистан, бюджетные средства которой направляются на финансирование конкретных целей в течение финансового года.

Государственные целевые фонды создаются для осуществления государственных функций, средства которых формируются за счет отчислений от налогов, обязательных платежей и штрафов, спонсорских средств и других доходов, а также бюджетных трансфертов и субсидий. Помимо того бюджетная система охватывает в себя *внебюджетные фонды* бюджетных организаций:

1. Фонд развития бюджетной организации;
2. Фонд материального стимулирования и развития медицинских организаций;

⁸ БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 01 января 2014 г. // URL: <https://lex.uz/docs/2304140>

3. внебюджетные фонды министерств, государственных комитетов и ведомств;
4. внебюджетные средства бюджетных организаций, формируемые за счет взимаемых плат.

Согласно статьям 34, 35 БК РУз можно представить наглядную структуру Государственного бюджета.

Рассматривая государственный бюджет с точки зрения его формы, как финансовый план всех ожидаемых доходов и расходов целесообразно

подчеркнуть особую важность Консолидированного бюджета. Законодательное закрепление понятия Консолидированного бюджета еще раз доказывает всю важность составления единого свода всей бюджетной системы и сравнения бюджетных данных. Согласно статье 45 БК РУз, *Консолидированный бюджет Республики Узбекистан составляется Министерством финансов по итогам финансового года для аналитических целей и учета всех поступлений и расходов бюджетов бюджетной системы и средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан без учета трансфертов между ними*⁹. Консолидированный бюджет включает в себя: Государственный бюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций, средства Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.

Крайне важно заметить, что Консолидированный бюджет является более статистическим сводом бюджетов разных уровней административно-территориальной единицы, целой бюджетной системы, чем непременно самим бюджетом страны. Следовательно, несомненен тот факт, что консолидированный бюджет является важнейшим компонентом целого спектра действий и пользуется при расчете макроэкономических показателей (ВВП, ВНД, амортизационные расходы, рост производства, импорт, экспорт, оборот розничной торговли, уровень инфляции), также в эффективном бюджетном планировании, оценке возможных финансовых рисков, расчете предполагаемых налоговых, обязательных и неналоговых поступлений, выявлении наиболее дотационных бюджетов административно-территориальных единиц, сравнении состояния социально-экономического развития регионов, выявлении наиболее слаборазвитых сфер экономики,

⁹ БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 01 января 2014 г.
// URL:<https://lex.uz/docs/2304140>

анализа и вычисления среднедушевых бюджетных доходов и расходов населения.

Данная работа рассматривает принцип прозрачности формирования государственного бюджета – следовательно устанавливает тесную взаимосвязь с понятием бюджетного процесса.

Итак, как устанавливает законодатель согласно статье 3 БК РУз, под бюджетным процессом следует понимать *«процесс формирования, составления, рассмотрения, принятия, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы, контроля за их формированием, составлением и исполнением, подготовки и утверждения отчетов об исполнении бюджетов бюджетной системы, а также взаимоотношений между ними»*¹⁰.

Следовательно бюджетный процесс можно охарактеризовать как связанная с различными стадиями формирования, исполнения, контроля за исполнением бюджетов разных уровней деятельность представительных и исполнительных органов, которые имеют полномочия и осуществляют определенные правомочия, возложенные краткосрочными и долгосрочными законодательными актами, регулирующими бюджетные правоотношения. Под краткосрочными актами следует понимать ежегодно пересматриваемые акты, например ЗРУ «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год», а под долгосрочными – акты, которые регулируют отдельные бюджетные правоотношения, например, ЗРУ «О государственной пошлине»

При этом следует помнить, что бюджетный процесс не только определяет бюджетные полномочия и права органов исполнительной и представительной власти и других органов, но и, пожалуй,

¹⁰ БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 01 января 2014 г. // URL: <https://lex.uz/docs/2304140>

анализируют и устанавливают финансовые возможности страны, административно-территориальных единиц на определенный финансовый год. Бюджетным процессом также преследуются цели и ставятся конкретные задачи, такие как:

- *определение уровня доходной части бюджетов;*
- *распределение расходной части по потребностям социально-экономического развития государства, административно-территориальной единицы;*
- *определение потенциальных финансовых ресурсов;*
- *увеличение роли перспективного бюджетного планирования в реализации крупных экономических проектов.*

Эти задачи присущи бюджетному процессу всех государств и по модели бюджетного устройства, уровням бюджетов бюджетной системы, принципам организации такие задачи могут расширяться.

Бюджетный процесс осуществляется субъектами, или же участниками бюджетного процесса. Срождиддинова З.Х выделяет следующих участников бюджетного процесса: *«органы представительной и исполнительной власти, финансовые и налоговые органы, органы денежно-кредитного регулирования и государственного финансового контроля, главные распорядители и распорядители бюджетных средств, государственные целевые внебюджетные фонды, бюджетные учреждения, государственные унитарные предприятия и другие получатели бюджетных средств»*¹¹

Необходимо подчеркнуть то, что если бюджетный процесс подразделить на несколько основных этапов, таких как составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение, исполнение, то роль представительных и исполнительных органов кардинально дифференцируются не только

¹¹ Бюджетная система Республики Узбекистан: Учебник / З.Х.Срождиддинова. – Ташкент, 2010. – С.49

выполняемыми функциями, но и задействованностью на разных этапах бюджетного процесса, где представительные органы берут в свои руки рассмотрение и принятие бюджета, а также утвердительную и контролирующую функции, в то время как составление и исполнение концентрируется у исполнительных органов.

Несомненен тот факт, что одна из главных ролей в бюджетном процессе выполняет Министерство Финансов, являясь центральным финансово-экономическим органом, в соответствии с БК РУз уполномачивается:

- *подготовкой проекта государственного бюджета;*
- *определением порядка и осуществлению контроля за поступлением и расходованием средств государственного бюджета;*
- *осуществлением расходов республиканского бюджета*
- *регистрацией смет расходов и штатных расписаний бюджетных организаций;*
- *принятием нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок использования средств государственного бюджета получателями бюджетных средств и других нормативно-правовых актов общеобязательного характера;*
- *иными полномочиями в соответствии с законодательством¹².*

Центральный банк Республики Узбекистан, как орган государственного управления, консультирует Министерство финансов по вопросам графика объема выпуска государственных ценных бумаг и погашения

¹² БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 01 января 2014 г.
// URL: <https://lex.uz/docs/2304140>

государственного долга, выступая фискальным агентом Министерства Финансов, обслуживает Единый казначейский счет и другие денежные счета казначейства. Роль Казначейства сводится к управлению бюджетными средствами путем направления таких средств на предусмотренные бюджетом расходования.

Также Законодательством предусматривается право Президента Республики Узбекистан вернуть Проект Закона Государственного бюджета, принятого Олий Мажлисом, на повторное обсуждение и рассмотрение.

Юридическая литература рассматривает в основном четыре этапа, или же стадии, бюджетного процесса, тогда как разные ученые варьируют эти этапы в разных количествах. Если группа ученых придерживается мнения, что бюджетный процесс состоит из двух основных, *формирование* и *исполнения* и связанных с этими стадиями другие подстадии, допуская включение стадий *составления, рассмотрения, принятия, утверждения* бюджета в процесс *формирования, а контроля за исполнением, составление отчета об исполнении* в процесс *исполнения*; то другая группа придерживаясь мнения о том, что процессы должны быть варированы своими субъектами-участниками процесса, то есть делением на представительных и исполнительных органов, классифицирует в *I стадию* – *составление*, во *II стадию* – *принятие, рассмотрение, утверждение*, в *III стадию* – *исполнение и контроль, составление отчета об исполнении*. Однако наиболее распространенным вариантом является классификация бюджетного процесса по основным стадиям процессуального, функционального, значения, вовлечения участников процесса и осуществляемой деятельности. Таким образом бюджетный процесс охватывает 4 стадии бюджетной деятельности:

I. Составление проекта бюджета;

- II. Рассмотрение и утверждение бюджета;*
- III. Исполнение бюджета и контроль за его исполнением;*
- IV. Составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение.*

Однако, нужно обратить внимание на то, что каждая стадия имеет взаимообусловленный и взаимосвязанный характер с другой стадией, где каждая стадия не описывалась бы полноценной независимостью, а имела тесную связь с пооследующей и отражала социально-политическую, финансовую и экономическую деятельность государства.

Характеризуя бюджетный процесс Республики Узбекистан, можем подчеркнуть вышеперечисленные стадии бюджетной деятельности.

Следует заметить, что бюджетный процесс не только подразумевает поэтапность стадий, но и взаимоотношение между бюджетами, которое складывается в процессе прохождения данных стадий. В тот же момент целесообразно понять, что эффективность организации бюджетного процесса и грамотное составление статей бюджетных расходов помогает обнаружить дополнительные средства, с помощью которых могут быть реализованы другие социально-экономические проекты.

Построив наглядную структуру бюджетного процесса, можем осознать, насколько важно обеспечение принципа открытости и прозрачности именно на стадии формирования бюджета. Без преувеличения, пожалуй, данный этап бюджетного процесса является главнейшим, так как на данной стадии формируется экономический курс государства на определенный финансовый год, а принцип открытости обеспечит осведомленность народа о

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON "MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"

поставленных задачах и проектах, которые будут финансированы бюджетом, более того это даст возможность населению страны, определенной административно-территориальной единицы определять часть направлений расходов в зависимости от возникшей необходимости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руководящая литература

1.1. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа. – Т.: «Ўзбекистон», 2016.

1.2. Каримов И.А. Важнейшие задачи углубления демократических реформ на современном этапе. -Т.: Узбекистан, 1996. – 105 с.

1.3. Бюджетная система Республики Узбекистан: Учебник / З.Х.Срожиддинова. – Ташкент, 2010. – 477с.

1.4. Финансовое право Республики Узбекистан/ А.Ли: Отв.ред. М.Х. Рустамбоев; МВ и ССО РУз, Ташкентский юридический институт. – Ташкент: ИПТД: им. Cho`iron, 2008. – 236с.

2. Нормативно-правовые акты

2.1. Конституция Республики Узбекистан. – Тошкент, Узбекистан. 2019 - 40 с.;

2.2. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан от 01 января 2014 г. № 52 (I). [Электронный ресурс]:. – в ред. от 29.11.2023 г. № 03/23/880/0905 Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (www.lex.uz).–Режим доступа <https://lex.uz/docs/2304140>;

2.3. Налоговый кодекс Республики Узбекистан от 01 января 2020 г. ЗРУ-599. [Электронный ресурс]:. – в ред. от 29.12.2023 г. № 03/23/891/0989. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (www.lex.uz).–Режим доступа <https://lex.uz/ru/docs/4674893>;

2.4. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля» (№ УП-6247 от 16.06.2021 г.)// URL: <https://lex.uz/ru/docs/5459053>;

2.5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе» (№ ПП-3917 от 22.08.2018г.)

URL: <https://lex.uz/ru/docs/3879207>;

2.6. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению открытости прозрачности государственного управления, а также повышению статистического потенциала страны» (№ ПП-4273 от 10.04.2019 г.) URL:

<https://www.lex.uz/docs/4277344>

2.7. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе» (№ ПП-5072 от 13.04.2021 г.) URL:

<https://lex.uz/docs/5370822>;

2.8. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему расширению финансирования мероприятий, сформированных на основе общественного мнения посредством информационного портала «Открытый бюджет» (N ПП-5250 от 22.09.2021 г.)

URL: <https://lex.uz/ru/docs/5651411>;

2.9. Закон «О Федеральном консультативном комитете» (Federal Advisory Committee Act of 1970). URL: <https://www.gsa.gov/policy-regulations>;

2.10. Закон «О бюджете и отчетности» (The United States Revenue Act of 1921). URL: https://www.law.cornell.edu/topn/revenue_act_of_1921;

2.11. Закон «О свободе информации» (The Freedom of Information Act of 1966). URL: <https://www.epa.gov/foia>;

2.12. Федеральный закон «О подотчетности и прозрачности финансирования» (Federal Funding Accountability and Transparency Act of 2006). URL: <https://www.congress.gov/bill/109th-congress/senate-bill/2590>;

2.13. Закон Конгресса «*О прозрачности бюджетного обоснования*» (Congressional Budget Justification Transparency Act of 2021). URL: <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/22>.

3. Учебники и учебные пособия

3.1. Public budgeting in context : structure, law, reform, and results / Katherine G. Willoughby. – 454p.

3.2. Transparency in government operations / George Kopits and Jon Craig. p. см.—(Occasional paper, ISSN 0251-6365 ; 158) “February 1998.”. – 50 p.

3.3. ECONOMICS: PRINCIPLES, PROBLEMS, AND POLICIES Eighteenth edition. – McConnell, Brue, Flynn. Published by McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 – 917p.

3.4. Municipal Finances. A Handbook for Local Governments. – Catherine Farvacque-Vitkovic and Mihaly Kopanyi/ The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC 20433. 2014. – 521p.

3.5. Бюджетное право: учебник/ под. Ред. И.А. Цинделиани. – Москва: Проспект, 2018. – 400с.

3.6. Сидорова Е.А. Особенности бюджетной политики в Европейском союзе – М.: ИМЭМО РАН, 2012 – 129 с.

4. Научная литература и научные статьи

4.1. Transparency in the Budget Process Elizabeth Garrett and Adrian Vermeule. Paper to be Presented at Conference on Fiscal Challenges University of Southern California Law School February 2006.

4.2. Budgeting and Budgetary Control by Jan F. Jacobs/ This paper can be downloaded from the Social Science Research Network Electronic Paper <http://ssrn.com/abstract=400120>

4.3. The use of new technologies in VAT and taxpayers’ rights Marta Papis-Almansa.

4.4. Основы правового регулирования бюджетной деятельности в Великобритании. Рассыльников И.А.

4.5. Формирование открытой и прозрачной информации об управлении общественными финансами: опыт США. Гузь Наталья Алексеевна.

4.6. Бюджет для граждан проект 2021. Ташкент – 2020.

4.7. Обзор открытости бюджета за 2019 год. International Budget Partnership

4.8. Руководство по обеспечению открытости бюджетных документов (Индекс открытости бюджета) Международного Бюджетного Партнерства. Ташкент – 2019.

4.9. Урта муддатли бюджет. Наманган шаҳар бюджет. Тошкент – 2017.

5. Электронно-образовательные ресурсы

5.1. <https://www.lex.uz>

5.2. <https://www.norma.uz>

5.3. <https://www.openbudget.uz>

5.4. <https://www.data.gov.uz>

5.5. <https://www.meningfikrim.uz>

5.6. <https://huquqburch.uz>

5.7. <https://www.ssrn.com>

